

DOI: 10.5281/zenodo.14473742

OS PRINCIPAIS FITOTERÁPICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ANSIEDADE E SUAS PROPRIEDADES

Autores: Ray Assis Oliveira; Anna Luiza Silva Ribeiro; Heloise Bressiani Melo; Tamila Santos Peres; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo, manifestada por sentimentos de apreensão, preocupação ou medo em relação ao futuro. No entanto, quando se torna intensa e persistente, pode interferir nas atividades diárias, resultando em transtornos de ansiedade. O tratamento tradicional do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) envolve o uso de antidepressivos e ansiolíticos, porém esses medicamentos podem apresentar limitações, como efeitos colaterais e risco de dependência. Por isso, uma boa alternativa é o uso dos fitoterápicos, que oferecem uma abordagem mais natural, com efeitos colaterais mais leves. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo principal analisar os principais fitoterápicos utilizados no tratamento da ansiedade, destacando suas propriedades terapêuticas e mecanismos de ação. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de levantamento nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Google Acadêmico, utilizando os descritores indexados “fitoterápicos”, “tratamento” e “ansiedade”. Foram incluídos artigos publicados entre 2018 e 2024 em inglês e português. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que abordavam exclusivamente fitoterápicos para o tratamento de ansiedade, sendo excluídos aqueles focados em outras doenças. Ao todo, 10 artigos foram identificados, dos quais quatro foram incluídos no estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos demonstram que as plantas medicinais mais usadas para tratamento de ansiedade, por indústrias farmacêuticas são *Valeriana officinalis*, *Passiflora incarnata* e *Piper methysticum*. O efeito ansiolítico e sedativo da *Valeriana* se deve principalmente ao ácido valerênico, que aumenta a concentração do neurotransmissor GABA, promovendo relaxamento no sistema nervoso central (SNC). O mecanismo de ação da *Passiflora* envolve a inibição da enzima monoamina oxidase e a ativação do receptor GABA tipo A, o que interrompe os circuitos neurais associados à ansiedade e insônia leve. As kavalactonas são compostos bioativos presentes nas raízes da planta *Piper*, promovendo a modulação do receptor GABA, com ação sedativa devido a ativação da transmissão serotoninérgica e dopaminérgica. **CONCLUSÃO:** O uso de fitoterápicos representa uma alternativa viável e natural para o tratamento da ansiedade, com propriedades terapêuticas que oferecem alívio dos sintomas, porém é necessário realizar-se mais estudos sobre o assunto.

Descritores: fitoterápicos, ansiolítico, plantas medicinais.

Instituição: Universidade Federal de Jataí